

FOREST4EU

Connecting forestry and agroforestry partnerships across Europe

Funded by
the European Union

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Operational Group (OG)

OG funding

Rural development 2014-2020 for
Operational Groups

Index

1. Introduction	4
2. Méthodologie	4
3. Conclusions	7
À propos de notre projet	8
Ressources	9

NEWTON - Réseau d'agroforesterie en Toscane : Critères et indicateurs de certification PEFC pour la gestion durable d'un système d'agroforesterie

Danijela Šarić Bartolović (CEKOM)

Francesca Giannetti, Solaria Anzilotti (University of Florence)

1. Introduction

NEWTON ("Réseau pour l'agroforesterie en Toscane") est un groupe opérationnel (GO) innovant. L'objectif principal était la promotion d'un système novateur permettant une « intensification agricole durable » de l'agroforesterie et de ses pratiques grâce à la diffusion participative de connaissances techniques et scientifiques innovantes auprès de toutes les parties prenantes, afin d'améliorer les systèmes agroforestiers traditionnels (ASC) (cultures mixtes d'oliviers ; Mantino et al., 2016) et de promouvoir des systèmes agroforestiers ASC innovants (systèmes sylvicoles avec des rangées polycycliques ; Mantino et al., 2017). Cet objectif a été atteint grâce à des activités centrées sur le transfert de connaissances, ainsi que sur la démonstration et la diffusion des innovations.

2. Méthodologie

Les objectifs spécifiques de l'OG étaient les suivants :

- la création d'un réseau régional de connaissances sur les systèmes agroforestiers (ASC),
- le développement du réseau d'innovation basé sur des études de cas dans des entreprises privées et publiques,

- la diffusion des connaissances et des innovations par le biais d'un portail web dédié aux systèmes agroforestiers (ASC) en Toscane (www.gonewton.it) et
- l'identification de stratégies innovantes pour la valorisation de la production agroforestière et agro-sylvicole.

Le transfert de connaissances a été mis en œuvre par le biais du réseau d'agriculteurs et de parties prenantes, sur la base d'une approche participative et de l'utilisation d'outils d'information interactifs tels que le portail web-SIG et les outils/techniques de jeux pour faciliter l'apprentissage. En outre, le transfert de connaissances a été soutenu par la mise en œuvre d'outils de formation tels que des séminaires, des réunions, des cours et des visites d'étude et, enfin, par la création de la première école d'agroforesterie.

Les activités menées dans les entreprises agricoles et forestières par PEFC Italie (partenaire du projet GO Newton) ont joué un rôle important dans la reconnaissance des efforts de NEWTON. Les innovations proposées par PEFC Italie concernaient les sphères économiques, environnementales et sociales des entreprises agro-forestières. Ces segments peuvent être abordés en mettant en œuvre des systèmes qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, en préservant la biodiversité et la fertilité des sols, en offrant une plus grande stabilité et une plus grande valeur ajoutée sur le marché et, en même temps, en proposant des produits certifiés durables ; autant de questions qui relèvent de l'adhésion à des systèmes de certification. Le transfert de ces innovations s'est fait par le biais d'une communication directe avec les entreprises partenaires du projet sur la qualité et la quantité des produits issus de leur gestion et pouvant faire l'objet d'une certification. Pour les entreprises qui ne participent pas au projet, les innovations découlant du projet seront intégrées dans la norme de « gestion durable d'un système agroforestier » adaptée et affinée dans les entreprises du GO NEWTON et reproductible dans d'autres contextes régionaux et nationaux.

PEFC Italie a analysé les données relatives à la traçabilité et à la durabilité de la production agro-sylvicole et des transformations connexes mises en œuvre par les entreprises partenaires du projet (CIRAA Pisa). Du temps a été consacré à l'analyse des données fournies par les entreprises, et en parallèle,

l'identification du type de produits certifiables dérivant de la composante agricole, animale, forestière et agroforestière a été menée, ainsi que l'identification des systèmes de certification susceptibles d'être mis en place pour garantir la durabilité et la traçabilité des produits identifiés. Pour la mise en œuvre de ces activités, il était essentiel d'identifier les normes de certification des processus ou des produits qui ont une valeur nationale, sachant que certaines sont également reconnues à l'échelle mondiale (telles que les normes ISO ou les normes PEFC-FSC, Global Gap, BRC, etc.).

Dans l'étude menée dans les entreprises partenaires, 48 produits ou catégories de produits et 13 produits transformés et traités ont été identifiés. Ces 61 produits font potentiellement l'objet d'une certification (à la fois de qualité et de produit, mais aussi d'éthique et de durabilité) ayant une reconnaissance à l'échelle italienne, européenne ou mondiale.

Pour l'action « Application des contrôles internes (audits) pour l'intégration des différents standards de certification dans les entreprises du groupe opérationnel » PEFC Italie, dans le cadre du processus de rédaction du standard de certification de « Gestion durable de l'agroforesterie » étroitement lié au projet NEWTON, a organisé et conduit sept réunions officielles en ligne tout au long du processus de rédaction du standard, impliquant 22 organismes et institutions représentant le secteur de l'agroforesterie en Italie à travers 38 participants actifs dans le processus, y compris les chercheurs et les entreprises partenaires du projet NEWTON. Ces réunions dédiées au thème de l'agroforesterie en Italie ont vu l'application des exigences émises par PEFC international, traduites et discutées avec les experts participant au Forum, et de la législation nationale, en traitant comme études de cas en particulier les systèmes de gestion des entreprises partenaires du projet NEWTON.

PEFC Italie a mené les tests pilotes pour la norme de gestion durable d'un système agroforestier (PEFC ITA 1001-5) à l'automne 2022, ce qui a permis aux techniciens de l'entreprise d'analyser les lignes directrices et les indicateurs établis au cours du processus de rédaction de la norme, en mettant en évidence l'application difficile de certains et en améliorant d'autres. L'expérience et les connaissances acquises au cours du projet seront

valorisées au niveau régional et national à travers un document facilement applicable dans n'importe quelle entreprise pour la certification de produits issus d'une gestion agroforestière durable.

Les répercussions économiques seront visibles dans les entreprises désireuses d'investir dans la certification de produits issus de systèmes silvo-agro-pastoraux ou dans la certification de la gestion durable d'un système agroforestier selon le système PEFC Italie, ce qui, dans les deux cas, permettra d'accéder au marché avec des certifications de traçabilité des produits et des systèmes, afin de donner au consommateur final une garantie de la gestion correcte du système de l'entreprise. En raison des répercussions économiques, les certifications de produits et de systèmes auront un impact sur les entreprises plus prudentes et plus respectueuses des exigences environnementales obligatoires requises par les systèmes de certification, en appliquant une politique entrepreneuriale soutenable en termes sociaux et environnementaux et en s'ouvrant à de nouveaux circuits de commercialisation.

3. Conclusions

Le projet GO NEWTON a contribué de manière fondamentale au premier système de certification agroforestier en Europe, et également à l'un des premiers au monde, disponible dès mars 2023 et applicable de manière accréditée dans les premiers mois de 2024.

À propos de notre projet

Le projet **FOREST4EU** (<https://www.forest4eu.eu/>), financé par le programme Horizon Europe, vise à relier les groupes opérationnels existants de différents pays d'Europe (Espagne, Portugal, Italie, France, Autriche, Slovénie, Lettonie, Suède, Pays-Bas, Allemagne) afin d'encourager le transfert de connaissances et d'expériences dans les approches innovantes mises en œuvre dans les domaines de la foresterie et de l'agroforesterie. Le groupe opérationnel NEWTON - Réseau pour l'agroforesterie en Toscane est un des exemples de ces groupes opérationnels innovants.

Ressources

- <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/network-l%E2%80%99agroselvicoltura-toscana-newton.html>
- <https://gonewton.it/>
- <https://www.facebook.com/people/Newton-Agroforestry-Network-in-Tuscany/100045126715220/>
- https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/agroforestry-network-tuscany-newton_de

Rapport technique final, NEWTON - NETWork per l'agroselvicoltura in TOscaNa

- <https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/network-lagroselvicoltura-toscana>

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it

bartolovic@cekom.hr

FOREST4EU

Funded by
the European Union

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 forest4eu.eu

 FOREST4EU Project

 FOREST4EU Project

 info@forest4eu.eu